

Menelisik Efek *Capital Adequacy Ratio* dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas Perbankan

I Gusti Agung Arista Pradnyani^{a*}, Ni Luh Putu Widhiastuti^b & I Gusti Agung Ayu Pramita Indraswari^c

^aFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Kota Mataram, NTB 83115, Mataram, Indonesia

^bFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati, Jl. Kamboja No.11A, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233, Denpasar, Indonesia

^cFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224, Denpasar, Indonesia

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Modal
Likuiditas
Profitabilitas
Perbankan

ABSTRAK

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aset atau modal sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Profitabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan di BEI periode 2018-2021, dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 8 Bank sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 32. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa rasio CAR berpengaruh positif pada Profitabilitas, sedangkan LDR tidak berpengaruh pada Profitabilitas. Penelitian di masa depan dapat memasukkan faktor-faktor tambahan termasuk *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga BI (*BI Rate*), dan Ukuran Perusahaan.

ARTICLE INFO

Keywords:
Capital
Liquidity
Profitability
Banking

ABSTRACT

Profitability is the company's ability to generate profits in relation to sales, total assets or own capital. This research aims to examine the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR) and Loan to Deposit Ratio (LDR) on Profitability. The population in this research is banking companies on the IDX for the 2018-2021 period, using a purposive sampling method to obtain a sample size of 8 banks so that the sample in this research is 32. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The research results state that the CAR has a positive effect on Profitability, while the LDR has no effect on Profitability. Future research may include additional factors including Non Performing Loans (NPL), Operating Expense to Operating Income (OE/OI), BI Interest Rate, and Company Size.

* Penulis korespondensi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Selaparang, Kota Mataram, NTB 83115, Mataram, Indonesia.
Alamat E-mail: agung.rista7@unram.ac.id (I.G.A.A. Pradnyani).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12598456>

Diajukan 20 Maret 2024; Diajukan dalam bentuk revisi 9 April 2024; Diterima 16 April 2024

Tersedia secara online 17 April 2024

0000-0000/© 2024 Penulis. Diterbitkan oleh Jurnal SPESIMEN. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pendahuluan

Dalam konteks ekonomi suatu negara, industri perbankan berkembang dengan cepat dan menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Perbankan memegang peranan penting sebagai perantara antara individu yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang memerlukan dana. Sebagai lembaga perantara, bank menghasilkan keuntungan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti produk simpanan, pemberian pinjaman, pertukaran mata uang, penyimpanan aset berharga,

pendanaan perusahaan, dan lain sebagainya. Fokus utama operasional bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang optimal.

Kinerja keuangan bank dianggap baik jika bank tersebut mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan membuat bank lebih menarik bagi masyarakat untuk menyimpan dana atau meminjam dana dari bank tersebut. Laporan keuangan perusahaan adalah salah satu sumber informasi yang memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan. Naik turunnya kinerja perusahaan akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aset, atau modal sendiri (Sartono, 2010). Wiagustini (2010)

menyatakan bahwa profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan merupakan indikator efektivitas manajemen perusahaan. Profitabilitas suatu bank dapat diukur menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), yang menghitung laba perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. ROA mencerminkan seberapa efisien bank mengelola asetnya untuk mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi.

Tingkat profitabilitas yang tinggi pada sebuah lembaga perbankan menunjukkan bahwa bank tersebut telah mengelola operasinya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. ROA bank yang tinggi mengindikasikan bahwa laba atau keuntungan yang diperoleh oleh bank dalam periode tertentu mencapai level yang optimal, serta menunjukkan kondisi yang baik dalam penggunaan aset produktifnya. Semakin tinggi ROA sebuah bank, semakin baik bank tersebut dalam mengalokasikan asetnya untuk operasional, yang berujung pada laba yang tinggi. Hal ini membuat bank tersebut lebih menarik bagi masyarakat untuk menyimpan atau meminjam dana karena tingkat pengembalian yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dapat dilihat dari faktor internal, seperti kecukupan modal yang mencerminkan kondisi keseluruhan bank dan kinerjanya selama menjalankan aktivitas sebagai lembaga perantara keuangan.

Kinerja bank dapat dipahami melalui analisis laporan keuangannya, di mana terdapat beberapa rasio yang dapat memengaruhi profitabilitas bank, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengukur tingkat kecukupan modal bank untuk menutupi risiko-risiko yang dihadapi dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang mengukur seberapa besar pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan jumlah simpanan yang diterima. Kedua rasio ini memainkan peran penting dalam menilai kesehatan keuangan bank. Penelitian terdahulu telah menunjukkan hubungan antara CAR dan LDR dengan profitabilitas bank. CAR yang cukup tinggi menandakan bahwa bank memiliki perlindungan yang baik terhadap risiko-risiko yang dihadapi, yang dapat berdampak positif terhadap profitabilitasnya. Di sisi lain, LDR yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank memiliki likuiditas yang baik, yang juga dapat berdampak positif terhadap profitabilitasnya karena bank dapat mengelola dana dengan lebih efisien. Oleh karena itu, kedua rasio ini merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menilai kesehatan keuangan dan potensi profitabilitas sebuah bank.

CAR adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa besar modal suatu bank dibandingkan dengan risiko yang dihadapi, sehingga memengaruhi kemampuan bank untuk menjalankan operasinya dengan efisien (Pinasti & Mustikawati, 2018). CAR menggambarkan seberapa besar modal sendiri yang digunakan oleh bank untuk menanggung risiko dari kegiatan operasionalnya. Modal bank dapat berasal dari laba ditahan, yang memiliki risiko rendah, serta dana yang diperoleh dari hutang dan penerbitan saham baru, yang memiliki risiko tinggi. Sebuah bank dianggap memiliki CAR yang baik jika nilainya tinggi, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia sebesar 8 persen (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/12/PBI/2013).

Apabila nilai CAR tinggi menandakan bahwa bank tersebut memiliki kemampuan untuk membiayai operasinya, dan kondisi yang menguntungkan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan. Hasil penelitian tentang hubungan antara CAR dengan ROA menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Fadjar *et al* (2017) dan Sintiya (2018), menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap ROA perbankan. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Stevani dan Sudirgo (2019) menemukan bahwa CAR memiliki pengaruh negatif terhadap ROA perbankan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Sutami *et al* (2020) menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA perbankan.

LDR adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan bank untuk membayar kembali dana kepada nasabah yang telah menempatkan dananya melalui pemberian kredit kepada debitur. LDR mencerminkan sejauh mana bank dapat membayar kembali dana yang ditarik oleh nasabah deposito dengan menggunakan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009). Rasio LDR dihitung dengan membandingkan jumlah kredit yang diberikan dengan total dana yang diterima dari pihak ketiga.

Tingkat LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank telah mengalokasikan sebagian besar dana yang diterima dari deposito untuk memberikan kredit, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi keuntungan. Namun, jika bank tidak mampu memberikan kredit dengan baik atau jika dana yang diterima dari deposito terlalu banyak, bank dapat mengalami kerugian karena tidak dapat menyalurkan kredit secara efektif (Kasmir, 2014). Dengan kata lain, LDR mencerminkan sejauh mana pemberian kredit oleh bank dapat seimbang dengan kewajiban untuk membayar kembali dana yang ditarik oleh nasabah deposito.

Hasil penelitian tentang hubungan antara LDR dengan ROA menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Peling dan Sedana (2018) serta Sutami *et al* (2020), menemukan bahwa LDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA perbankan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ismadi dan Irawati (2019), malah menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Stevani dan Sudirgo (2019), menunjukkan bahwa LDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh CAR dan LDR terhadap ROA. Beberapa penelitian menemukan bahwa CAR dan LDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank, sementara yang lain menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara CAR, LDR, dan profitabilitas perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pecking Order Theory (Teori Permodalan)

Teori *Pecking Order* menyatakan bahwa jika profitabilitas sebuah perusahaan tinggi, perusahaan tersebut cenderung memiliki hutang yang kecil karena mereka lebih memilih menggunakan sumber pendanaan internal seperti laba ditahan yang memiliki risiko lebih rendah untuk membiayai operasional perusahaannya. Dana eksternal, seperti hutang atau penerbitan saham baru, dianggap sebagai pilihan terakhir saat perusahaan kekurangan modal. Sumber dana eksternal memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan sumber dana internal. Jika laba ditahan tidak mencukupi, perusahaan baru akan memilih sumber dana eksternal. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana modal bank yang memadai dapat diukur dengan menggunakan CAR.

2.2. Anticipated Income Theory (Teori Likuiditas)

Teori *Anticipated Income* menyatakan bahwa likuiditas bank dapat tetap stabil jika pengembalian pinjaman oleh debitur dilakukan tepat waktu. Pengembalian tepat waktu dan kehadiran nasabah baru yang menempatkan dana mereka dapat meningkatkan likuiditas bank (Simorangkir, 2004). Teori ini berguna untuk menjelaskan bagaimana LDR memengaruhi profitabilitas bank.

2.3. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Dendawijaya (2009) menjelaskan CAR sebagai rasio kinerja yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menopang aktiva yang berisiko. Modal bank terbagi menjadi modal inti dan modal pelengkap. Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur kewajiban penyediaan modal

minimum untuk bank umum dan menetapkan minimum CAR sebesar 8 persen. Semakin tinggi CAR yang dimiliki oleh bank, semakin baik kinerjanya. Permasalahan modal sering kali berkaitan dengan berapa modal yang harus disediakan oleh pemilik agar keamanan pihak ketiga terjaga dengan adanya CAR yang tinggi, yang menandakan tingkat solvabilitas bank. Dengan memiliki modal yang cukup, bank dapat meningkatkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh.

2.4. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Kasmir (2014) menerangkan LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi dari dana yang diberikan sebagai kredit terhadap dana yang diterima dari masyarakat (dana pihak ketiga) atau sebagai perbandingan antara dana yang disalurkan sebagai kredit dengan dana yang diterima oleh bank. Dana yang disalurkan sebagai kredit adalah dana yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk dana yang diberikan sebagai kredit kepada bank lain), sementara total dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito. Rasio LDR yang ideal adalah 80 persen sampai dengan 90 persen karena jika rasio ini mencapai 100 persen, bank tidak akan memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi kontinjensi yang mungkin terjadi. PBI No.178 Tahun 2015 menetapkan batas LDR yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kesehatan perbankan, dengan batas minimum LDR menurut BI adalah 78 persen dan batas maksimum LDR menurut BI adalah 92 persen. Semakin tinggi LDR semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena dana yang dibutuhkan untuk membiayai kredit juga semakin besar.

2.5. Return on Asset (ROA)

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan, pengelolaan aset, dan pemanfaatan modal dari pemegang saham. Rasio ini memberikan gambaran atau ukuran efektivitas manajemen perusahaan, sehingga penggunaannya dapat mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan (Munawir, 2010). Profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio, yaitu rasio yang berkaitan dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dari aktivitas investasi. Semakin tinggi ROA suatu bank, semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik pula posisi bank dalam memanfaatkan asetnya (Kasmir, 2014).

2.6. Kecukupan Modal dan Profitabilitas

CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi untuk menyerap risiko kerugian potensial yang dihadapi oleh bank. CAR yang tinggi dapat meningkatkan profitabilitas dengan menggunakan modal untuk membiayai biaya bank dan menutupi risiko penggunaan aset, seperti memberikan kredit dengan risiko potensial. Teori yang digunakan untuk menjelaskan CAR adalah *Pecking Order Theory*, di mana CAR dapat diukur dengan seberapa banyak modal yang dimiliki bank yang digunakan untuk menutupi risiko aset produktif. Modal yang cukup akan mengurangi risiko bank karena bank akan memperoleh profitabilitas yang lebih besar dengan memperluas bisnisnya secara aman. Jika risiko operasional dikelola dengan baik, bank akan menghasilkan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas. Semakin banyak modal yang dapat disediakan oleh bank, semakin banyak kredit yang dapat disalurkan, yang akan meningkatkan profitabilitas. CAR yang lebih tinggi berarti keuntungan yang lebih tinggi bagi bank, sehingga CAR memiliki efek positif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al* (2018) dan Sintiya (2018) menunjukkan bahwa CAR memiliki efek positif terhadap ROA.

2.7. Likuiditas dan Profitabilitas

LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat likuiditas suatu bank dalam membayar kembali dana yang ditarik oleh

nasabah dengan menggunakan sumber pembiayaan yang diberikan, yang dinyatakan dengan membagi total pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana yang ditarik dari pihak ketiga (Suryani, 2011). Semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efisiensi bank dalam mengalokasikan kredit, yang dapat mengakibatkan hilangnya peluang bagi bank untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, manajemen bank perlu mengatur dan mengelola dana yang terkumpul untuk diberikan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Teori yang digunakan untuk menjelaskan LDR adalah *Anticipated Income Theory*. LDR dapat diukur dengan jumlah kredit yang disalurkan. Semakin tinggi jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat, semakin sedikit dana yang tidak dimanfaatkan, dan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan akan meningkatkan pendapatan bunga, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba bank. Oleh karena itu, LDR memiliki dampak positif terhadap ROA. Temuan ini sejalan dengan penelitian Peling dan Sedana (2018) serta Sutami *et al* (2020) yang menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap ROA.

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersifat kausal asosiatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel CAR dan LDR terhadap profitabilitas perbankan yang di-*proxy*-kan dengan variabel ROA. Fokus penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan di BEI Periode 2018- 2021.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh Perusahaan Perbankan di BEI Periode 2018- 2021. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ukuran sampel ditentukan sebanyak 8 perusahaan perbankan, sehingga total observasi menjadi 32.

Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 26. Analisis ini mencakup beberapa tahapan pengujian. Pengujian pertama adalah Uji Asumsi Klasik, terdiri dari uji Normalitas, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi. Pengujian berikutnya melibatkan Uji Regresi Linear Berganda, mencakup Uji Koefisien Determinasi serta Pengujian Hipotesis yang terdiri dari uji F dan uji t.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis normalitas data merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan mengikuti distribusi normal. Distribusi normal data adalah salah satu asumsi dasar dalam banyak teknik statistik inferensial. Untuk memeriksa normalitas data, digunakan uji statistik seperti Kolmogorov-Smirnov. Dalam konteks ini, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal, yang menjadi dasar untuk melanjutkan analisis lebih lanjut.

TABLE I. HASIL UJI NORMALITAS

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,00632903
Most Extreme Differences	Absolute	0,089
	Positive	0,079
	Negative	-0,089
Test Statistic		0,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{cd}

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *test statistic* sebesar 0,089 dan nilai *asyp.sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai *asyp.sig (2-tailed)* yang lebih besar dari 0,050 menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Dengan kata lain, nilai ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Nilai *asyp.sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari batas signifikansi 0,050, yang berarti bahwa tidak ada bukti kuat untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal. Dalam konteks uji normalitas, hipotesis nol adalah bahwa data mengikuti distribusi normal, sementara hipotesis alternatif adalah bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Karena nilai *asyp.sig* lebih besar dari 0,050, kita menerima hipotesis nol, yang berarti data berdistribusi normal.

Distribusi normal data adalah asumsi yang penting dalam banyak analisis statistik. Banyak uji statistik mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal, jika data tidak berdistribusi normal, hasil uji statistik mungkin tidak akurat atau tidak valid. Dalam analisis regresi dan model statistik lainnya, normalitas data seringkali diperlukan untuk memastikan bahwa model tersebut sesuai dan dapat diandalkan. Data yang berdistribusi normal memungkinkan interpretasi hasil yang lebih mudah dan bermakna, karena banyak teknik statistik yang didasarkan pada asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal, dengan nilai *test statistic* sebesar 0,089 dan nilai *asyp.sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai *asyp.sig* yang lebih besar dari 0,050 mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari distribusi normal, sehingga data dapat dianggap berdistribusi normal. Hal ini memungkinkan penggunaan teknik statistik inferensial yang memerlukan asumsi normalitas data, sehingga analisis dan interpretasi hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat diandalkan. Dengan demikian, penelitian ini dapat melanjutkan ke tahap analisis statistik lebih lanjut dengan keyakinan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi dasar distribusi normal, yang penting untuk keakuratan dan validitas hasil penelitian.

Selanjutnya uji asumsi klasik multikolinieritas, adalah kondisi di mana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi secara signifikan. Hal ini dapat mengganggu interpretasi model dan mengurangi keakuratan estimasi koefisien regresi. Oleh karena itu, penting untuk menguji adanya multikolinieritas sebelum melanjutkan analisis regresi. Dua indikator umum yang digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

TABLE II. HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1 (Constant)		
CAR	0,939	1,065
LDR	0,939	1,065

Sumber: Hasil analisis data.

Dalam penelitian ini, hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel II. Hasil menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* untuk masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10. Kedua indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolinieritas di antara variabel bebas dalam model.

Tolerance adalah ukuran seberapa banyak variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya dalam model. Nilai *Tolerance* dihitung dari regresi variabel independen tertentu terhadap semua variabel independen lainnya. Nilai *Tolerance* yang lebih

besar dari 0,100 menunjukkan bahwa sebagian besar variabilitas variabel independen tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya, mengindikasikan tidak adanya multikolinieritas yang signifikan.

VIF adalah kebalikan dari *Tolerance*. VIF mengukur seberapa besar variabilitas estimasi koefisien regresi meningkat karena multikolinieritas. Nilai VIF yang kurang dari 10 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas yang serius dalam model. Nilai VIF yang lebih rendah mengindikasikan kurangnya hubungan kuat antara variabel independen.

Mengidentifikasi dan mengatasi multikolinieritas adalah langkah penting dalam analisis regresi. Multikolinieritas yang tinggi dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan tidak dapat diinterpretasikan dengan jelas. Ini karena variasi kecil dalam data dapat menyebabkan perubahan besar pada estimasi koefisien.

Multikolinieritas dapat mengaburkan signifikansi statistik dari variabel independen. Variabel yang sebenarnya signifikan mungkin tampak tidak signifikan karena multikolinieritas. Model dengan multikolinieritas tinggi mungkin memiliki keakuratan prediksi yang rendah, karena estimasi koefisien yang tidak stabil.

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak mengalami gejala multikolinieritas. Dengan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10 untuk semua variabel bebas, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam model tidak saling berkorelasi secara signifikan. Hal ini memastikan bahwa estimasi koefisien regresi dalam model ini akurat dan dapat diandalkan, memungkinkan interpretasi yang lebih jelas dan valid dari hasil analisis regresi. Penelitian ini dapat melanjutkan analisis regresi dengan keyakinan bahwa model yang digunakan bebas dari masalah multikolinieritas, yang sangat penting untuk keakuratan dan validitas kesimpulan yang dihasilkan.

Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varians residual atau galat dari sebuah model regresi tidak konstan di seluruh rentang variabel independen. Kehadiran heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi yang tidak efisien dan kesalahan standar yang tidak akurat, sehingga mengganggu validitas inferensi statistik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi ini.

TABLE III. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,005	0,007		0,681	0,502
	CAR	0,024	0,025	0,166	0,943	0,354
	LDR	-0,006	0,003	-0,319	-1,814	0,080

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada Tabel III menunjukkan bahwa semua model dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,050. Ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model yang digunakan. Uji heteroskedastisitas biasanya ditujukan untuk mendeteksi apakah varians residual berubah seiring dengan variabel independen. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,050 menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,050, hipotesis nol diterima, menunjukkan bahwa varians residual adalah konstan di seluruh rentang variabel independen.

Mengidentifikasi dan mengatasi heteroskedastisitas adalah langkah penting dalam analisis regresi. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan

koefisien regresi menjadi tidak efisien, yang berarti estimasi tersebut tidak menggunakan seluruh informasi dalam data secara optimal. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan kesalahan standar dari koefisien regresi menjadi bias, yang dapat mengakibatkan kesimpulan yang salah mengenai signifikansi variabel independen. Heteroskedastisitas dapat mempengaruhi uji t dan uji F, yang digunakan untuk menentukan signifikansi variabel dalam model regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, dengan semua nilai signifikansi lebih besar dari 0,050. Ini berarti bahwa varians residual adalah konstan di seluruh rentang variabel independen, memenuhi salah satu asumsi penting dalam regresi linier klasik. Dengan demikian, penelitian ini dapat melanjutkan analisis regresi dengan keyakinan bahwa model yang digunakan bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa estimasi koefisien regresi adalah efisien dan kesimpulan statistik yang diambil dari model adalah valid. Keberadaan model yang bebas dari heteroskedastisitas memastikan bahwa inferensi yang dihasilkan dari analisis regresi dapat diandalkan dan akurat.

Berikutnya dilakukan pengujian autokorelasi. Autokorelasi adalah kondisi di mana residual atau galat dalam model regresi saling berkorelasi satu sama lain. Keberadaan autokorelasi dapat mengindikasikan bahwa ada pola dalam residual yang seharusnya tidak ada jika model sudah sesuai. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, salah satu uji yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (DW). Dalam konteks ini, hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model yang digunakan.

TABLE IV. HASIL UJI AUTOKORELASI

Model	Durbin-Watson
1	1,712

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,712. Selain itu, nilai *upper bound* (du) adalah 1,574. Menurut kriteria Durbin-Watson, jika nilai DW berada di antara nilai du dan 4-du, maka tidak terdapat autokorelasi. Nilai DW yang mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Nilai DW yang jauh di bawah 2 menunjukkan autokorelasi positif, sedangkan nilai DW yang jauh di atas 2 menunjukkan autokorelasi negatif.

Untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi, nilai DW dibandingkan dengan batas-batas kritis yang disebut sebagai *dL* (*lower bound*) dan *dU* (*upper bound*). Jika $du < DW < 4-du$, maka tidak ada autokorelasi. Dalam penelitian ini, nilai du adalah 1,574 dan 4-du adalah 2,426. Dengan demikian, interval untuk tidak adanya autokorelasi adalah $1,574 < DW < 2,426$. Nilai DW yang diperoleh sebesar 1,712 berada di dalam interval $1,574 < 1,712 < 2,426$. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model yang digunakan dalam penelitian ini.

Mengidentifikasi dan mengatasi autokorelasi adalah langkah penting dalam analisis regresi. Autokorelasi dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan bias, sehingga hasil analisis menjadi tidak akurat. Autokorelasi meningkatkan kesalahan standar dari koefisien regresi, yang dapat mengakibatkan kesimpulan yang salah mengenai signifikansi variabel independen. Autokorelasi dapat mengindikasikan bahwa model regresi tidak menangkap beberapa pola dalam data, sehingga mengurangi validitas prediksi model.

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi, dengan nilai DW sebesar 1,712 yang berada dalam rentang $1,574 < 1,712 < 2,426$. Ini berarti bahwa residual dalam model regresi tidak saling berkorelasi

secara signifikan, menunjukkan bahwa model yang digunakan sesuai dan hasil analisis regresi dapat diandalkan. Dengan demikian, penelitian ini dapat melanjutkan analisis lebih lanjut dengan keyakinan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi, yang penting untuk keakuratan dan validitas kesimpulan yang dihasilkan. Keberadaan model yang tidak memiliki autokorelasi menunjukkan bahwa residual model tersebar secara acak, sesuai dengan asumsi regresi klasik.

Koefisien determinasi, sering disebut R^2 (*R-squared*), adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam model regresi menjelaskan variabilitas variabel dependen. Namun, *adjusted R²* (*R-squared* yang disesuaikan) adalah versi yang lebih akurat karena memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model dan ukuran sampel. Memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kekuatan model.

TABLE V. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,505 ^a	0,255	0,203	0,00350

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,203. Ini berarti bahwa model yang digunakan mampu menjelaskan 20,30 persen variabilitas profitabilitas (variabel dependen) berdasarkan variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu CAR dan LDR. Sisa 79,70 persen variabilitas profitabilitas dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Adjusted R² memberikan gambaran tentang seberapa baik model dengan variabel independen yang dipilih menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai *adjusted R²* sebesar 0,203 menunjukkan bahwa 20,30 persen variasi dalam profitabilitas dapat dijelaskan oleh CAR dan LDR. Sisa 79,70 persen variabilitas profitabilitas tidak dijelaskan oleh model, yang mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar CAR dan LDR yang mempengaruhi profitabilitas. Faktor-faktor ini bisa mencakup variabel makroekonomi, kondisi pasar, strategi manajemen, dan variabel keuangan lainnya.

Meskipun nilai *adjusted R²* sebesar 0,203 mungkin tampak rendah, ini tidak berarti model tidak berguna. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas bank dipengaruhi oleh banyak faktor, dan CAR serta LDR hanya merupakan bagian dari faktor-faktor tersebut. Nilai ini juga bisa memberikan petunjuk untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi profitabilitas.

Adjusted R² memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model dan *penalizes* (pengurangan nilai) setiap dilakukan penambahan variabel yang tidak meningkatkan model secara signifikan. Artinya, jika variabel independen tambahan tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas data, *Adjusted R²* akan menurun. Ini berbeda dengan R^2 biasa yang selalu meningkat dengan penambahan variabel, tanpa memperhitungkan apakah penambahan tersebut benar-benar signifikan atau tidak. *Penalizes* tersebut bertujuan untuk menghindari *overfitting* (kesesuaian model) dengan memastikan bahwa hanya variabel yang benar-benar bermanfaat yang dipertahankan dalam model.

Menggunakan *adjusted R²* sebagai ukuran kekuatan model adalah penting. *Adjusted R²* memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kekuatan model dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen, dibandingkan dengan R^2 yang tidak disesuaikan. Nilai *adjusted R²* membantu peneliti dalam mengevaluasi seberapa baik model yang dipilih menjelaskan data dan seberapa baik model tersebut dapat digunakan untuk prediksi.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,203. Ini berarti bahwa model regresi yang menggunakan CAR dan LDR sebagai variabel independen mampu menjelaskan 20,30 persen variabilitas dalam profitabilitas. Sisa 79,70 persen variabilitas dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Dengan demikian, meskipun model ini menunjukkan bahwa CAR dan LDR berpengaruh terhadap profitabilitas, ada banyak faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang determinan profitabilitas bank. Penelitian lebih lanjut bisa difokuskan pada identifikasi variabel tambahan yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Dalam analisis regresi, uji F digunakan untuk mengevaluasi kelayakan model secara keseluruhan. Uji F menguji hipotesis bahwa semua koefisien regresi (kecuali *intercept*) sama dengan nol, yang berarti variabel independen secara kolektif tidak memengaruhi variabel dependen. Hasil uji F yang signifikan menunjukkan bahwa setidaknya ada satu variabel independen yang memiliki hubungan linier yang signifikan dengan variabel dependen, sehingga model layak digunakan untuk prediksi.

TABLE VI. HASIL UJI F

Model	F	Sig.
1 Regression	4,952	0,014 ^b
Residual		
Total		

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan nilai F sebesar 4,952 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,014. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Nilai F adalah statistik yang dihasilkan dari perbandingan antara variasi yang dijelaskan oleh model dengan variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Nilai F sebesar 4,952 menunjukkan bahwa model tersebut menjelaskan variasi dalam variabel dependen dengan cukup baik dibandingkan dengan model tanpa variabel independen.

Nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari tingkat signifikansi umum yang digunakan, yaitu 0,050. Ini berarti bahwa ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa semua koefisien regresi sama dengan nol. Dengan kata lain, setidaknya ada satu variabel independen yang signifikan dalam model. Nilai *p* yang lebih kecil dari 0,050 hipotesis nol ditolak, mendukung hipotesis alternatif bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan.

Penggunaan uji F untuk mengevaluasi kelayakan model adalah langkah penting. Uji F memberikan bukti bahwa model regresi yang digunakan dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen secara signifikan. Model yang signifikan menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model memiliki hubungan yang nyata dengan variabel dependen, sehingga model tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi yang akurat. Hasil uji F yang signifikan memastikan bahwa inferensi statistik yang diambil dari model adalah valid dan dapat diandalkan.

Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 4,952 dan nilai signifikansi sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,050. Ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik dan layak digunakan untuk memprediksi profitabilitas. Dengan kata lain, variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sehingga model tersebut dapat memberikan prediksi yang akurat dan valid.

Dengan adanya hasil uji F yang signifikan, penelitian ini dapat melanjutkan analisis lebih lanjut dengan keyakinan bahwa model regresi

yang digunakan adalah valid dan dapat diandalkan untuk menjelaskan variasi dalam profitabilitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini didasarkan pada model yang *robust* dan sesuai secara statistik.

Uji *t* dalam regresi linier digunakan untuk mengevaluasi signifikansi individual dari masing-masing koefisien regresi. Uji *t* membantu menentukan apakah suatu variabel independen memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, hasil uji *t* digunakan untuk menguji pengaruh CAR dan LDR terhadap profitabilitas (ROA).

TABLE VII. HASIL UJI T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,006	0,007		0,857	0,398
	CAR	0,065	0,025	0,431	2,610	0,014
	LDR	-0,003	0,003	-0,177	-1,074	0,292

Sumber: Hasil analisis data.

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa CAR memiliki nilai *t* sebesar 2,610 dengan nilai signifikansi 0,014. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,050 hipotesis pertama diterima, yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif pada ROA. Nilai *t* sebesar 2,610 mengindikasikan bahwa koefisien CAR berbeda secara signifikan dari nol. Nilai signifikansi 0,014 menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara CAR dan ROA pada tingkat signifikansi 5 persen.

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap ROA diterima. Semakin tinggi rasio CAR, semakin tinggi pula ROA perusahaan perbankan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa bank dengan CAR yang lebih tinggi memiliki cadangan modal yang lebih kuat untuk mengatasi risiko kerugian, sehingga dapat beroperasi dengan lebih efisien dan menguntungkan.

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa LDR memiliki nilai *t* sebesar -1,074 dengan nilai signifikansi 0,292 yang lebih besar dari 0,050. Ini berarti bahwa likuiditas (diukur dengan LDR) tidak berpengaruh signifikan pada profitabilitas. Nilai *t* sebesar -1,074 menunjukkan bahwa koefisien LDR tidak berbeda secara signifikan dari nol. Nilai signifikansi 0,292 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh LDR pada profitabilitas tidak signifikan dalam konteks ini. Hipotesis yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh signifikan pada profitabilitas ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa likuiditas bank yang diukur dengan LDR, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam menentukan profitabilitas bank dibandingkan dengan likuiditas.

Uji *t* penting untuk mengevaluasi signifikansi setiap variabel independen dalam model regresi. Uji *t* memungkinkan peneliti untuk menilai kontribusi individual setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji *t* membantu menentukan apakah hubungan antara variabel independen dan dependen adalah signifikan secara statistik atau hanya kebetulan. Hasil uji *t* memberikan wawasan tentang variabel mana yang secara signifikan memengaruhi hasil model, yang dapat digunakan untuk memperbaiki model dan pemahaman teoritis.

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dengan nilai *t* sebesar 2,610 dan nilai signifikansi 0,014. Ini mendukung hipotesis pertama bahwa semakin tinggi rasio CAR, semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, LDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dengan nilai *t* sebesar -1,074 dan nilai signifikansi 0,292, menolak hipotesis bahwa likuiditas berpengaruh signifikan pada profitabilitas. Penelitian ini

menunjukkan bahwa meskipun CAR memiliki peran penting dalam meningkatkan profitabilitas bank, likuiditas yang diukur dengan LDR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ini memberikan wawasan bagi manajemen bank untuk lebih fokus pada pengelolaan modal yang memadai untuk mengoptimalkan profitabilitas.

4.2. Pembahasan

CAR adalah salah satu indikator penting dalam dunia perbankan yang menunjukkan kecukupan modal sebuah bank dalam menghadapi risiko kerugian. CAR mencerminkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk menutupi potensi risiko yang muncul dalam operasional sehari-hari. Dalam penelitian ini, hipotesis pertama yang diuji adalah bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank.

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Temuan ini didukung oleh teori *Pecking Order*, yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki tingkat hutang yang rendah. Hal ini terjadi karena perusahaan mampu membiayai kebutuhan modalnya dari sumber internal, termasuk laba ditahan yang kemudian digunakan sebagai modal cadangan (CAR) untuk mengatasi risiko. Dengan demikian, perusahaan yang lebih mengandalkan modal internal cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dan, pada gilirannya memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Penelitian ini menemukan bahwa CAR berhubungan positif dengan tingkat profitabilitas bank. Semakin tinggi CAR, semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. Ini menunjukkan bahwa bank yang memiliki modal cadangan yang memadai mampu menghadapi risiko dengan lebih baik, sehingga mereka bisa beroperasi dengan lebih efisien dan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadjar *et al* (2017), Putri *et al* (2018), dan Sintiya (2018) yang semuanya menunjukkan bahwa CAR memiliki dampak positif terhadap ROA.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi manajemen bank. Dengan menjaga CAR pada tingkat yang tinggi, bank tidak hanya dapat melindungi diri dari risiko kerugian, tetapi juga meningkatkan profitabilitasnya. Hal ini mendukung pandangan bahwa manajemen risiko yang efektif dan kebijakan modal yang konservatif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank.

Teori *Pecking Order* memberikan penjelasan yang kuat tentang mengapa bank dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki CAR yang tinggi. Ketika bank mampu menghasilkan laba yang signifikan, mereka memiliki lebih banyak dana untuk dialokasikan sebagai modal cadangan. Ini tidak hanya memperkuat posisi keuangan bank tetapi juga memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi risiko, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas.

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Temuan ini konsisten dengan teori *Pecking Order* dan didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya. Dengan demikian, manajemen bank perlu memperhatikan tingkat CAR mereka untuk memastikan mereka dapat mengatasi risiko dengan efektif dan meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan. Bank yang mampu mempertahankan CAR pada tingkat yang tinggi cenderung lebih stabil dan menguntungkan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

LDR adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana bank dapat membayar kembali dana yang ditarik oleh nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. LDR menggambarkan keseimbangan antara pinjaman yang diberikan dan dana yang tersedia dari simpanan nasabah. Dalam penelitian ini, hipotesis kedua yang diuji adalah bahwa LDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.

Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut teori likuiditas (*anticipated income theory*), tingginya rasio LDR menunjukkan likuiditas yang rendah, yang secara teori seharusnya berdampak positif pada profitabilitas karena bank memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk pemberian kredit. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tingginya rasio LDR tidak selalu berarti peningkatan profitabilitas.

Penelitian ini menemukan bahwa LDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Tingginya rasio LDR dapat menunjukkan risiko kredit yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio LDR, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kredit macet atau gagal bayar. Hal ini dapat mengurangi pendapatan bank dari bunga kredit dan mengakibatkan penurunan profitabilitas. Selain itu, profitabilitas bank tidak hanya bergantung pada pendapatan dari bunga kredit, tetapi juga dari sumber pendapatan lain seperti pendapatan berbasis komisi.

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa LDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nulatto *et al* (2017) dan Wijayanti (2017), yang menunjukkan bahwa LDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa bank harus lebih berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara pinjaman yang diberikan dan dana simpanan nasabah untuk menghindari risiko likuiditas yang berlebihan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi manajemen bank. Meskipun teori likuiditas menyarankan bahwa rasio LDR yang tinggi dapat meningkatkan profitabilitas melalui penggunaan optimal dana yang tersedia untuk kredit, kenyataannya menunjukkan bahwa risiko kredit yang meningkat dapat mengimbangi potensi keuntungan. Oleh karena itu, manajemen bank perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam mengelola likuiditas dan risiko kredit. Pendapatan bank yang tidak hanya berasal dari bunga kredit tetapi juga dari pendapatan berbasis komisi menunjukkan bahwa diversifikasi sumber pendapatan sangat penting dalam menjaga profitabilitas. Bank perlu mengembangkan berbagai produk dan layanan yang dapat meningkatkan pendapatan selain dari bunga kredit, seperti layanan perbankan digital, produk investasi, dan layanan keuangan lainnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank, sementara LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Analisis ini menunjukkan bahwa bank dengan rasio kecukupan modal yang lebih tinggi cenderung lebih menguntungkan, yang mungkin disebabkan oleh kemampuan mereka untuk menanggung risiko lebih baik dan menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,203. Ini berarti bahwa variabel CAR dan LDR secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan 20,30 persen dari variasi profitabilitas bank, sedangkan 79,70 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas bank dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar CAR dan LDR. Untuk penelitian di masa depan, disarankan agar memasukkan variabel tambahan yang dapat memengaruhi profitabilitas bank secara signifikan. Beberapa variabel yang dapat dipertimbangkan termasuk *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*), dan Ukuran Perusahaan. Dengan memasukkan variabel-variabel ini, diharapkan model penelitian dapat lebih akurat dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi pengambilan keputusan manajemen perbankan.

References

- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*, Edisi 2, Cetakan 1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fadjar, A., Esti, H., & Prihatini, T. (2017). Analisis faktor internal dan eksternal bank yang mempengaruhi profitabilitas bank umum di Indonesia. *Journal of Management and Business Review*, 10(1), 63-77. <https://jmbr.ppm-school.ac.id/index.php/jmbr/article/download/70/56>
- Ismadi, I., & Irawati, Z. (2019). Analisis pengaruh capital adequacy ratio (CAR), net interest margin (NIM), non performing loan (NPL), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), loan to deposit ratio (LDR) dan size terhadap profitabilitas (studi kasus pada perusahaan perbankan). *Prosiding University Research Colloquium*, 55-68. <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/806/789/1589>
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Cetakan 12. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nulatto, A. D., Oemar, A., & Suprijanto, A. (2017). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Kota Semarang (studi empiris pada Kota Semarang periode 2013-2016). *Journal of Accounting*, 3(3). <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/download/824/800>
- Peling, I. A. A., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh LDR, NPL, dan BOPO terhadap profitabilitas pada PT. BPD Bali periode tahun 2009-2016. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(6), 2999-3026. <https://media.neliti.com/media/publications/254602-pengaruh-ldr-npl-dan-bopo-terhadap-profi-709ea085.pdf>
- Pinasti, W. F., & Mustikawati, R. R. I. (2018). Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR terhadap profitabilitas bank umum periode 2011-2015. *Jurnal Nominal*, 7(1), 126-142. <http://journal.uny.ac.id/nominal/article/download/19365/10688>
- Putri, N. K. A. P., Wiagustini, L. P., & Abundanti, N. N. (2018). Pengaruh NPL, CAR dan BOPO terhadap profitabilitas pada BPR di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(11), 6212-6238. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/download/40517/26565>
- Sartono, A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Edisi Empat. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Simorangkir. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sintiya, S. (2018). Analisis pengaruh BOPO, FDR dan CAR terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2012-2016 (studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016). *Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga*. <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=3552/1/SKRIPSI#>
- Stevani, & Sudirgo, T. (2019). Analisis CAR, BOPO, NPL, dan LDR terhadap ROA pada perusahaan perbankan. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(3), 863-871. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/5590/3676>
- Suryani. (2011). Analisis pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 47-74. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/212/193>
- Sutami, N. P. S., Sunarsih, N. M., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). Pengaruh tingkat perputaran kas, loan to deposit ratio, capital adequacy ratio dan BOPO terhadap profitabilitas pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Badung tahun 2016-2018. *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora - InoBali*. <https://e-proceeding.undwi.ac.id/index.php/inobali/article/download/176/165/>
- Wiagustini, L. P. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wijayanti, L. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. *Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <https://eprints.ums.ac.id/48662/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>